

MATEMATIKA O'QITISHNI TASHKIL ETISH VA ZAMONAVIY MATEMATIKA DARSII

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg'ona davlat universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD)

Nosirova Shaxzodaxon Ilyosjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy matematika darsi haqida o'qituvchilarning fikrlarini yangilash, uni qurish tamoyillari haqida professional mulohazalar uchun sharoit yaratish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Zamonaviy matematika darsining maqsadi - yangi, vazifalarni mustaqil hal etishga qodir bo'lgan umumiy madaniy va shaxsiy rivojlanishning yuqori darajasiga ega bo'lgan ko'p qirrali shaxsni shakllantirishdir.

Kalit so'zlar: metodik tavsiyalar, intellektual rivojlanish, guruh bo'lib ishlash, didaktik maqsadlar, ilmiy izlanish metodlari.

ORGANIZATION OF MATHEMATICS TEACHING AND MODERN MATHEMATICS LESSON

Abstract: In this article, recommendations are made for updating teachers' opinions about the modern mathematics lesson, creating conditions for professional communication about the principles of its construction. The purpose of the modern mathematics lesson is to form a multifaceted person with a high level of general cultural and personal development, capable of solving tasks independently.

Key words: methodological recommendations, intellectual development, group work, didactic goals, scientific research methods.

O'rta maktabning yuqori sinflarida matematika fanini o'qitish, menimcha, o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va o'z-o'zini rivojlantirishga, matematik faoliyatga xos bo'lgan mantiqiy va majoziy fikrlashni rivojlantirishga va zamonaviy jamiyatda moslashgan va ishonchli hayot uchun zarur bo'lgan shaxsga qaratilishi kerak. O'quvchilar tegishli fanlarni o'rganish uchun zarur bo'lgan aniq matematik bilimlarni, amaliy faoliyat uchun, kelajakda professional faoliyatda foydalanish, o'qishlarini oliy o'quv yurtlarida muvaffaqiyatli davom ettirish, uzluksiz ta'lim va

o‘z-o‘zini o‘qitish (axborot manbalari bilan mustaqil ishlash) uchun yetarli bilim va ko‘nikmalar olishi lozim. Umuman olganda, muloqot va malakali, o‘zgaruvchan hayot sharoitlariga, zamonaviylikning talablariga moslasha oladigan bitiruvchini tayyorlashdir.

Zamonaviy matematika darsining asosiy vazifalari quyidagilar deb hisblayman:

- shaxsiy rivojlanishi - shaxsiy, axloqiy, hissiy, estetik va jismoniy tomondan yo‘naltirish va fazilatlarini rivojlantirish;

- intellektual rivojlanish - shaxsning intellektual fazilatlarini rivojlantirish, bilim metodologiyasini, ta‘lim berish strategiyasi va usullarini o‘zlashtirish, o‘z-o‘zini tarbiyalash;

- kommunikativ rivojlanish - muloqotni erkin amalga oshirish qobiliyati va tayyorligini shakllantirish, og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan muloqotning zamonaviy vositalarini o‘zlashtirish.

Zamonaviy matematika darsining yangiligi haqida quyidagi fikrlar va tavsiyalarim bilan o‘rtoqlashtirmoqchiman. Birinchi navbatda, bolaning atrof – muhitni bilish uchun motivatsiyasini kuchaytirish, unga maktab darslarini hayotdan chalg‘itadigan bilimlarni olish emas, aksincha, hayot uchun zarur bo‘lgan tayyorgarlik, uni tanib olish, foydali ma‘lumot topish va uni haqiqiy hayotda qo‘llash qobiliyatlari ekanligini ko‘rsatish kerak.

Zamonaviy matematika darslarida o‘quv faoliyatini tashkil etish shakllarining ushbu metodlariga amal qilish ijobiy natijalarga olib keladi deb o‘ylayman:

- darsda o‘quvchilarni guruh bo‘lib ishlashi (bu shakl o‘quvchilar tomonidan o‘quv topshiriqlarini alohida, mustaqil ravishda bajarish bilan tavsiflanadi, natijada natijalarni nazorat qiladi);

- o‘quvchilarning jamoa bo‘lib dars qilishi (bu talabalarning faoliyatini tashkil etishning eng qiyin shakli, barcha o‘quvchilar faol va bir – birlarini o‘qitishda, jamoaviy shaklning odatiy namunasi-o‘quvchilarning bir-birining o‘rnini bosuvchi juftlikdagi ishi);

- o‘quvchilarning juftlik bo‘lib dars qilishi (bu o‘qituvchining (yoki tengdoshning) bir-birining ishi).

Matematika darslarida o‘quvchilarni guruh shaklida dars qilishlari ko‘plab afzalliklarga va kamchiliklarga ega. Darsni o‘tkazishda “aerobatika” va amaliyotda yangi usullarning mukammal tadbiri-o‘qituvchi faqat bolalarni yo‘naltiradigan dars davomida tavsiyalar beradigan dars. Guruh ishi texnologiyasi darslarida foydalanish tajribasini baham ko‘rmoqchiman. Ushbu texnologiya nafaqat o‘quv materiallarini muvaffaqiyatli o‘zlashtiribgina qolmay, balki muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga

imkon beradi, bolalarga sinfdoshlariga o'rgatish va ularni tinglash, jamoada ishlash imkonini beradi. Ushbu texnologiyadan foydalanib, o'qituvchi asosiy maqsadga erishadi. Guruh ishining maqsadi: har bir talabaning o'quv materiallarini o'zlashtirish jarayoniga faol kiritilishi. Darslarda o'quvchilarning guruh bo'lib ishlashining asosiy vazifalari:

- Kognitiv faoliyatni faollashtirish.

- Mustaqil ta'lim faoliyati ko'nikmalarini rivojlantirish: yetakchi va oraliq vazifalarni aniqlash, maqbul yo'lni tanlash, tanlov natijalarini taqdim etish qobiliyati, uni ob'ektiv baholash.

- Muvaffaqiyatli muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish (bir-birini tinglash va eshitish, muloqot qilish, tushunish uchun savollar berish va h.k.).

Maktab darslarida ishlatilishi mumkin bo'lgan bir necha turdagi guruh ishlarini turlarini tavsiya qilaman: juftlikda ishlash, aqliy hujum, "Davom Eting" o'yini, xazina uchun ov, qor xaritasi, mozaik guruhi yoki boshqotirmalar, "Zigzag" usuli.

Endi bu metodlar bilan birma bir tanishtirib chiqaman va ishlash usullari haqida ham to'xtalaman.

Aqliy hujum usuli matematika darslarida amaliy foydasi tegadi. Go'yalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Aniq qoidalarga rioya qilinadi. Guruh ichidagi rollar (yetakchi, kotib, vaqt hisobchisi) taqsimlanadi. Guruh ichida jamoaviy qaror qabul qilingandan so'ng, turli guruhlardan xabarlar tayyorlanadi.

Keyingi metodik usul "**Davom eting**" o'yinidir.

"Zanjir bo'yicha" guruhining turli xil vazifalarini bajarishga asoslangan. Siz turli mavzularda darslarda foydalanishingiz mumkin (masalan, kompozitsiyani yozishda, tabiat fani darsida, hayvon haqida hikoya qilishda, tarixiy voqealarni ko'rib chiqishda tarixda).

Keyingisi esa "**Xazina uchun ov**" usuli hisoblanib, bu usul o'quvchilarni qiyin va zerikarli tuyulgan masalarni oson va qiziqarli tarzda yetkazib berish uchun qulaydir. O'qituvchi savollar beradi. Savollar faktlarni bilish va tushunish yoki tushunishni talab qilishi mumkin. O'quvchilar internet resurslari, qo'shimcha adabiyotlar, darslik yordamida savollarga javob berishlari kerak.

Yana bir metodik usul bu "**Qor kartasi**" bo'ladi. Shaxsiy topshiriqni hal qilish bilan boshlangan guruhda ishlash. Barcha talabalar shu kabi vazifalarni oladilar va mustaqil ravishda bajaradilar. Shundan keyin juftliklar bilan ishlash kerak. Ikki juftlik birlashadilar va ish to'rt kishilik guruhda davom etadi, bu yerda yechimlar yana muhokama qilinadi va ularning eng yaxshisi tanlanadi. Ish oxirida barcha o'quvchilar

bir guruhga kiradilar. Ushbu oxirgi bosqichda yechimlar muhokama qilinmaydi, guruhlar o'z ishlari haqida hisobot beradi.

Boshqotirmalar ham matematika darslarida qo'llanganda ijobiy natijalarga olib keladi. O'qituvchi mavzuni bir necha qismga ajratadi, shunda har bir guruh mavzuning bir qismini oladi. Bundan tashqari, barcha guruhlar kerakli manbalar yoki o'quv materiallarining o'zlari ro'yxatini oladilar, ular orqali mavzuning tavsiya etilgan qismining asoslarini o'rganadilar. Materialni o'rganganidan yoki topshiriqni bajarganidan so'ng, guruhlar har bir sobiq guruhdan har bir yangi guruhga 1 kishi kirishi uchun qayta tuziladi. Yangi guruhning har bir a'zosi o'zining yangi hamkasblariga avvalgi guruh tarkibida o'rgangan va so'ralgan savollarga javob bergan mavzuning bir qismini tushuntiradi. Natijada, guruh ishi xulosasi chiqaradi. "Zigzag" usuli haqida ham to'xtalib o'tsam. O'quvchilar 4-5 kishilik guruhlariga bo'linadigan o'quv materiallari ustida ishlash uchun tashkil etiladi. Keyin bir xil savolni o'rganadigan, ammo turli guruhlardagi bolalar ushbu masala bo'yicha mutaxassislar sifatida ma'lumot almashadilar. Bunga "ekspertlar uchrashuvi" deyiladi. Keyin ular o'z guruhlariga qaytib, guruhning boshqa a'zolari o'zlari o'rgangan yangi narsalarni o'rgatishadi. Ular, o'z navbatida, topshiriqning bir qismi haqida xabar berishadi.

Sinflarda matematikadan quyidagi dars turlarini ko'rsatish mumkin: o'quvchilarni yangi tushunchalar bilan tanishtirish, yangi bilim va ko'nikmalarni hosil qilish darslari. Bu darslarda hisoblash va grafik yoki masala yechish bilimlari hosil qilinadi. Turli xil mashqlar yordamida yangi bilim, malaka, ko'nikmalarni mustahkamlash darslari. O'tilganlarni takrorlash, umumlashtirish sistemalashtirish darslari. Keyingi ishda xatolarning oldini olish maqsadida bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish darslari.

Har bir matematika darsida turli xildagi didaktik maqsadlar amalga oshirilishi mumkin: uy vazifasini tekshirish, darsning va mavzuning maqsadini bayon qilish, oldin o'tilganlarni takrorlash yoki bolalarning hayot tajribasini esga tushirish yo'li bilan o'quvchilarni yangi materialni o'zlashtirishga tayyorlash, og'zaki hisoblash uchun maxsus mashqlar, yangi materialni o'rganish (darsning asosiy bo'limi), bolalarning jamoa ishi sifatida birinchi o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, o'rganilgan bilimlarni hisoblash, mashq, bilim va malakalarni qo'llash (darsning asosiy bo'limi), o'quvchilarni mustaqil ishlari va uni tekshirish, oldin o'zlashtirilgan materiallarni takrorlash, uyga vazifa berish, darsni xulosalash.

Sinfda matematika darsining har bir qismini umumiy didaktik masalalarni bajarishga qaratilmog'i kerak. Darsning qismlari asosiy didaktik maqsadga qarab

o'zaro bog'langan bo'lishi kerak. Alohida dars turlarining mumkin bo'lgan strukturalarini qarab chiqamiz. Masalan: o'quvchilarni yangi tushunchalar bilan tanishtirish, yangi bilim va ko'nikmalarni hosil qilish darslari.

Darsning borishi. Darsni maqsadga muvofiq shunday boshlash kerakki, barcha o'quvchilarni ishga, o'quv vazifalarini aktiv bajarishga darhol tortadigan bo'lsin. Shu maqsadda uncha katta bo'lmagan mustaqil ishlarni kartochkalarga yozib borish kerak, bu esa o'quvchilardan masala shartini yozmasdan hisoblash natijalarinigina yozishni talab qiladi. Bunday mustaqil ishlar o'quvchilarni yangi materialni o'zlashtirishga tayyorlaydi.

O'quvchilar diqqatini yo'naltirish usullaridan yana biri darsning mavzusi va maqsadini aniq tushunarli e'lon qilishdir. Bunda albatta o'quvchilarning qiziqishini ortirish va muammoli vaziyat yaratish zarur. Masalan: o'quvchilar faqat hisoblashning og'zaki usuli bilan tanish bo'lsalar, ularga ikkita uch xonali sonlarni qo'shish tavsiya qilinsa, unda o'zlarining ortiqcha bilim va malakalarini qo'llaydilar. O'quvchilar ma'lum qiyinchiliklardan o'tadilar. Shunday qilib, oldindan o'rganilgan hisoblash jarayonlari bilan bu misolni bajarish qiyin emasligiga ishonch hosil qiladi.

Yangi og'zaki usulni o'zlashtirish kerak. Dars ana shu usulga bag'ishlangan bo'ladi. Ikkinchi holda dars o'quvchilar bilan qisqacha suhbat bilan olib borilishi mumkin. Bunday darsdan agar o'quvchilar bir xonali sonlarni ko'paytirishni tushuntirishda foydalanish mumkin. Yangi o'quv materialini o'quvchilarning aktiv o'zlashtirishiga tayyorlash maqsadida oldin o'zlashtirilgan materiallar takrorlanadi, takrorlash xarakteridagi materiallar ko'pincha og'zaki hisoblash orqali bajariladi. Shuningdek, yangi materialni o'zlashtirishga qaratilgan misol va masalalarni mustaqil yechish ham mumkin. Darsning ikkinchi qismida yangi matematik tushuncha beriladi yoki arifmetik misollarning yangi turi yechiladi. Bu o'quvchilarning bayoni yoki suhbat orqali olib boriladi. Ba'zan o'quvchi buni mustaqil tanlab olishni ham tavsiya qiladi. Masalan, oldin o'tilgan mavzuga bog'liq holda masala yoki misol yechish maqsad qilib olingan bo'lsa, u holda misollarni o'quvchilar mustahkamlash, mustaqil yechish orqali o'zlarining bilim va malakalarini oshirishi mumkin.

Yangi materialni mustahkamlash. Bu bosqichda o'quvchilarga keltirib chiqarilgan holda, xulosa, muhokamalarni esga olish, undan keyin mustahkamlash xarakteridagi vazifa berish kerak. Bu vazifani bajarish yordamida o'tilgan yangi bilim mustahkamlanadi va birinchi bor amaliyotga tadbiq qilinadi. Birinchi vazifalar odatda jamoa ravishda bajariladi. Ba'zan esa misol-masalalar mustaqil bajarilgandan keyin, o'quvchilardan birortasi doskaga chiqib shu qoidaning to'g'riligini misol, masala

yechish orqali ko'rsatib beradi. O'quv materialining murakkabligiga qarab har qaysi bosqichda ham eng samarali yo'l tutish lozim.

Matematika darsiga tayyorlanish. Matematika darsiga tayyorlanishda birinchi navbatdagi mavzu bir tizimga keltirilgan darslarning o'rnini ko'rsatish zarur. Undan keyin o'quvchilarga yangi dars materiali yuzasidan ishga qanday me'yorda tayyorlanganligini, buning uchun nimani takrorlash zarurligini aniqlash zarur.

Matematika darsini tahlil qilish. Boshlang'ich sinflarda matematikadan darsni tahlil qilish va baholash birinchi navbatda uning ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatini ko'rsatadi, shuning uchun darsni tugatganda har tomonlama uni qay darajada tuzilganligini va o'tilganligini, hozirgi zamon psixologik-pedagogik talablar darajasida qanday bajarilganligini va asosiy didaktik prinsiplarini qanday qo'llanganligini ko'rsatish kerak. Dars tahlili uning mazmuni strukturasi, vaqtni taqsimlashni, ish bajarish usullari, qo'llanilgan ko'rgazma va boshqa didaktik vositalarni ko'rsatish zarur. Darsning har bir tomonini qarashda o'quvchilar faoliyatini qanday yo'naltirilganligini, undan qaysi o'rinda aktivlik va mustaqillik buzilganini, hayajonlanish bo'lganligini, shaxsning boshqa tarbiyaviy tomonlarini amalga oshirganligini e'tiborga olish kerak.

Dars tahlili quyidagi yo'nalishda yoritilishi mumkin:

1. Darsning asosiy didaktik maqsadini tushuntirish va asoslash.
2. Dars mazmunining tahlili.
3. O'quvchilar faoliyatini uyushtirish va yo'naltirishga baho. Darsda nechta o'quvchi yoki barcha o'quvchilar aktiv qatnashganligini va mustaqil faoliyat bilan bilimlarni egallaganligi, unga qanday yo'l bilan erishish zarurligini aytish kerak.
4. Darsda qo'llaniladigan ko'rgazma va boshqa didaktik qo'llanmalarning rolini ko'rsatish.

5. Dars natijasini baholash. Baholashning muhim belgilaridan biri shuki, dars o'z maqsadiga erishganligi, har bir o'quvchi to'laligicha mustaqil ish qilganligi, ularning barchasi o'qituvchi rahbarligida amalga oshirilganligi ko'rsatiladi. Dars tahlilini qilishda shu narsani tushunish zarurki, uholda dars to'g'ri baholanadi, o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashning pedagogik jaryonlari bir maqsadga qaratilgan bo'lsa.

Matematika o'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari

Ma'lumki, matematika fanini o'rganadigan obykti materiyadagi narsalarning fazoviy shakllari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlardan iboratdir. Ana shu shakllar orasidagi miqdoriy munosabatlarni aniqlash jarayonida matematiklar izlanishning ilmiy metodlaridan vosita sifatida foydalanadilar. Matematikadagi

izlanishning ilmiy metodlari bir vaqtning o'zida matematikani o'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari vazifasini ham bajaradi. O'qitishdagi ilmiy izlanish metodlari quyidagilardan iboratdir:

- 1) Tajriba va kuzatish.
- 2) Taqqoslash.
- 3) Analiz va sintez.
- 4) Umumlashtirish.
- 5) Abstraksiyalash.
- 6) Aniqlashtirish.
- 7) Klassifikatsiyalash.

Taqqoslash metodiga misol.

Klaster metodiga misol.

Xulosa.

Matematika o'qitishni tashkil etish va zamonaviy matematik darslarning samaradorligi ta'lim tizimining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda matematika ta'limining samarali bo'lishi, o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishni taqozo etadi. Zamonaviy matematik darslar interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar va individual yondashuvlarni o'z ichiga olgan o'quv muhitida tashkil etilishi zarur. Shuningdek, matematikaga qiziqishni oshirish, o'quvchilarda mantiqiy fikrlash va masalalarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yangi pedagogik yondashuvlar muhimdir. Natijada, matematikani o'qitish jarayonida innovatsion metodlarni qo'llash, o'quvchilarning darsga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va ularning ta'limdagi muvaffaqiyatlarini yuqori darajaga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi" Qayta ishlangan II nashri. Toshkent. «O'qituvchi» 1997.
2. Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi». Toshkent. «O'qituvchi» 1992.
3. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum. OTM uchun darslik. Toshkent., «O'qituvchi» 2004
4. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika. OTMning Pedagogika psixologiya fakulteti talabalari uchun darslik. Toshkent. «Moliya Iqtisodw 2008.